

II CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y ECONOMÍA FUZZY

SIGEF'95

Santiago de Compostela, 15-17 noviembre, 1995

**"CAJ-AGEN: UN ALGORÍTMO GENÉTICO PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA
DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS EN PROGRAMACIÓN VISUAL"**

(Documento para el debate)

por

Enrique López González

Cristina Mendaña Cuervo

Miguel A. Rodríguez Fernández

Universidad de León

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Campus de Vegazana, s/n

E - 24071 León (España)

Tfno.: inter + 34-87.291742

Fax: inter + 34-87.291454

e-mail: enrique.lopez@uleon.es

RESUMEN

Los cajeros automáticos constituyen hoy día el intermediario más directo y accesible entre el las entidades financieras y sus clientes.

La gestión económica de los mismos puede suponer para las empresas que la lleven a cabo importantes ventajas competitivas que aumentan a medida que crece el número de tales cajeros automáticos instalados.

Con este trabajo se pretende analizar los factores que influyen en su gestión y además facilitar una solución al cálculo de la cantidad óptima de dinero a introducir en los mismos a través de un Algoritmo Genético.

1. INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA GESTIÓN DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Los cajeros automáticos se han convertido hoy en día en el medio más utilizado para obtener dinero de manera rápida y accesible para satisfacer las necesidades del consumo doméstico. Debido a su gran número, la ausencia de horarios, facilidad en el manejo y rapidez en la prestación del servicio, suponen un bien necesario que toda sucursal de una entidad financiera debe poseer para no verse despreciada por sus clientes.

Por ello, aunque tradicionalmente las empresas del sector financiero han obviado la toma de decisiones de carácter económico en cuanto a estos cajeros, debido a la dificultad de dichas decisiones por el alto nivel de incertidumbre que las mismas conllevan, parece claro que pueda presentar interés su tratamiento con técnicas operativas de optimización de inteligencia artificial que permitirán alcanzar propuestas de establecimiento de los stocks monetarios de los cajeros que faciliten la satisfacción de las necesidades de sus clientes de obtención de moneda corriente y el nivel de fondos o stock de seguridad que tal operativa representa.

Así, a la hora de analizar el funcionamiento de un cajero automático se pueden considerar los siguientes tres aspectos:

1. Cuanto más dinero se tenga líquido en el cajero automático, mayores costes de oportunidad soportará la empresa, pues, ello supone que se tiene parada la liquidez y no invertida en cualquier otro activo de la empresa.

2. Si no se satisface a un cliente por no disponer de dinero el cajero esto supone para la empresa que lo posee una pérdida de imagen, y consecuentemente un coste para la misma.

3. Cuanto mayor sea la cantidad de billetes que el operario deba introducir en el cajero automático mayor será el tiempo empleado por este en esta actividad y mayor el coste de personal.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en este trabajo se plantea la posibilidad de gestionar económicamente los cajeros para minimizar los costes perjudicando a la cliente lo menos posible, propugnando un modelo de algoritmo genético, pues, el problema planteado se encuadra dentro de los de optimización y, más concretamente, de minimización. Por ello, se ha considerado que una aproximación a la resolución del mismo se puede llevar a cabo mediante Algoritmos Genéticos que como métodos de búsqueda de óptimos han dado resultados con notoria validez (KOZA, 1994; DAVIS, 1991; BAUER, 1994; GOLDBERG, 1989)

2. EVOLUCIÓN NATURAL Y ALGORITMOS GENÉTICOS

En la naturaleza, los procesos evolutivos ocurren cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- Una entidad o individuo tiene la capacidad de reproducirse.
- Hay una población de tales individuos que son capaces de reproducirse.
- Existe una variedad, diferencia, entre los individuos que se reproducen.
- Algunas diferencias en la habilidad para sobrevivir en el entorno están asociadas con esa variedad.

Esta diversidad se manifiesta en cambios en los cromosomas de los individuos de la población, y se traslada a la variación en la estructura y el comportamiento de los individuos en su entorno, que se refleja en el grado de supervivencia, adaptación, y en el nivel de reproducción. Los individuos que mejor se adaptan a su entorno son los que más sobreviven y más se reproducen. En un período de tiempo y con muchas generaciones, la población llega a contener más individuos cuyos cromosomas se trasladan a estructuras y comportamientos adecuados a su entorno, sobreviviendo y reproduciéndose en un alto índice, de forma que con el tiempo la estructura de individuos en la población cambia debido a la selección natural.

Aunque existen muchas posibles variantes de Algoritmos Genéticos, los mecanismos fundamentales bajo los cuales funcionan son: operar sobre una población de individuos que generalmente se genera de forma aleatoria, y cambiar en cada iteración los individuos atendiendo a los tres pasos siguientes:

1. Evaluación de los individuos de la población.
2. Selección de un nuevo conjunto de individuos.
3. Reproducción sobre la base de su relativa conveniencia o adaptación.
4. Recombinación para formar una nueva población a partir de los operadores de cruce y mutación.

Los individuos resultantes de estas operaciones forman la siguiente población, iterando este proceso hasta que el sistema deje de mejorar.

Generalmente, cada individuo se representa mediante una cadena binaria de longitud fija (cromosomas) que codifica los valores de las variables que intervienen en el problema, con lo que las representaciones de datos y las operaciones sobre ellas pueden manipularse para generar cadenas de bits que están bien adaptadas al problema a resolver.

Además otro componente esencial en todo Algoritmo Genético es la función de evaluación. Constituye el nexo que une el algoritmo genético con el problema a resolver. Una función de

Este proceso se repite hasta que se completen el número de miembros de la población y el objetivo principal es que los individuos que tengan más probabilidad de reproducirse sean aquellos que se adaptan mejor como se muestra en el Cuadro 2:

Cuadro 2

Para el cruce de los cromosomas de los pares que dan lugar a los de los hijos se utiliza el cruce en un punto como se muestra en el Cuadro 3. Este proceso hace que los cromosomas de los padres intercambien parte de su estructura binaria con el fin último de que alguno de los hijos mejore en su adecuación a sus padres.

Cuadro 3

La mutación, por su parte, persigue que se aumente el campo de búsqueda introduciendo aleatoriamente variaciones en los cromosomas de los hijos y que no se converja rápidamente a óptimos locales, como muestra el Cuadro 4:

Cuadro 4

El planteamiento del problema que se ha elegido parte de la estimación a través de un experto de la empresa financiera de las necesidades para cada día del mes mediante números borrosos triangulares que se colocaran en una tabla que a tal efecto aparece en el programa.

Lo siguiente es facilitarle al programa los datos tanto de coste como de los propios del Algoritmo Genético. Así, entre los costes tendremos que introducir: el coste de oportunidad de cada peseta y día, el coste de cada cliente insatisfecho, el pedido medio de cada orden que se solicita en el cajero, el coste de cada billete introducido en tiempo de empleado, la capacidad del cajero. A su vez, entre los parámetros del Algoritmo Genético se precisa conocer: el operador de cruce el operador de mutación y el numero de generaciones a iterar.

En nuestro caso el diagrama de flujo del algoritmo genético para resolver el problema sería el que se muestra en el Cuadro 5.

Una vez realizados los pasos anteriores se puede poner en funcionamiento el modelo propugnado, el cual después de sucesivas iteraciones terminará facilitando el valor de la mejor solución encontrada, el coste de tal solución y un gráfico representativo de la mejora que ha supuesto cada generación en cuanto a reducción de coste.

Cuadro 5

A modo de ejemplo ilustrativo, supóngase que una sucursal de entidad financiera estima como costes relacionados con su cajero automático los siguientes:

- Coste de oportunidad de cada unidad monetaria inmovilizada y día: 0,0027 u.m.
- Coste de insatisfacer a un cliente: 5 u.m.
- Coste unitario de personal por la introducción de cada unidad monetaria: 5 u.m.
- Cantidad media pedida: 5.000 u. m.
- Capacidad del depósito del cajero: 2.000.000 u.m.

Como parámetros necesarios para el Algoritmo Genético se han introducido:

- Probabilidad de cruce: 0,5
- Probabilidad de mutación: 0,01
- Número de generaciones: 12

La solución obtenida y el gráfico de la mejora en coste de cada generación se muestran en los Cuadros 6 y 7 respectivamente.

Días	Mínimo	Medio	Máximo
1	1.750	1.800	1.856

Comenzar

Datos del Problema

Coste de Oportunidad: 0,0027

Cantidad Media (miles): 5

Coste de Insatisfacer: 50

Coste unitario de introducción: 5

Capacidad Máxima (miles): 2000

Datos del AG

Probabilidad de Cruce: 0,5

Probabilidad de Mutación: 0,01

Número de Generaciones: 12

Resultado:

900 116.199

Cantidad Coste

Algoritmo Gráfico

Cuadro 6

Cuadro 7

4. CONCLUSIONES

Las soluciones obtenida con esta herramienta son lo suficientemente interesantes para las entidades financieras por que cuantos más cajeros tengan más dinero se estarán dejando de ahorrar, lo cual evitaría en gran medida con la utilización de este Algoritmo Genético.

Este modelo proporciona considerables ventajas ante la solución matemática que a través de la Cantidad Óptima de Pedido nos facilitaría, como ya ha sido constatado en otros trabajos (LÓPEZ GONZÁLEZ et al, 1995a, b).

El algoritmo para la resolución del problema de la gestión económica de los cajeros automáticos ha sido implementado en el lenguaje Visual Basic y sus utilidades, pues al tratarse de una programación orientada a objetos y dentro del entorno operativo de WINDOWS resulta más amigable y accesible a la hora del manejo, aunque el tiempo de ordenador requerido sea ligeramente superior al de otros lenguajes de programación, pero despreciable ante la ventaja de maniobrabilidad o navegación del programa.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAUER, R.J. Jr. (1994): "*Genetic Algorithms and Investment Strategies*", Jonh Wiley & Sons, New York.

DAVIS, L. (1991): "*Handbook of Genetic Algorithms*", Van Nostrand Reinhold, New York.

GOLDBERG, D.E. (1989): "*Genetic Algorithms in Search, Optimation & Machine Learning*", Addison-Wesley, Massachusetts.

HERRERA, F.; LOZANO, M. y VERDEGAY, J.L. (1994): "Algoritmos Genéticos Fundamentos Extensiones y Aplicaciones", Technical Report, ARBOR.

HORNGREN, C.T. (1994): "*Cost Accounting, a Managerial Emphasis*", Prentice Hall, nglewood Cliffs, New Yersey.

KINNEAR, K.E. Jr. (1994): "*Advances in Genetic Programing*", The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

KOZA, J.R. (1994): "*Genetic Programming*", Brad Ford, Cambridge, Massachusetts.

LAPIN, L.L. (1994): "*Quantitative Methods for Business Decisions*", Dryden, Orlando, Florida.

LOPEZ E. y RODRIGUEZ M.A. (1995a): "GENia: An Genetic Algorithms for Inventory Analysis. A Spreadsheet Approach", *AMSE'95*.

LOPEZ E.; MENDAÑA C. y RODRIGUEZ M.A. (1995b): "GENIAVIS: Modelo de Algoritmo Genético para el Análisis de Inventarios con Programación Visual", *ESTYLF'95*.

SCHONBERGER, R.J. (1994): "*Operations Management: Continuous Improvement*", IRWIN, Burr Ridge, Illinois.